

TABIY RESURLARNING CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA AHOLINING CHEKSIZ EHTIYOJLARINI OQILONA QONDIRISH

Abdug'aniyeva Zulxumor Alijon qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Qo'qon filiali Iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12783659>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada iqtisodiyotdagi va jamiyatdagi mavjud tabiiy resurslar, ularning mavjud imkoniyatlari hamda insonlar ehtiyojlarini ular orqali qondirish yoki alternativ variantlar yaratish orqali mavjud tabiiy resurslarni kelajak avlodlar uchun ham saqlash borasida davlatlar tajribalari va o'z takliflarim yoritilgan.

TAYANCH SO'ZLAR: Potensial imkoniyatlar, tabiat resurslari, ishlab chiqarish, iste'mol, muqobil variantlar, alternativ variantlar, imkoniyatlar, dunyo davlatlari tajribasi, kelajak resurslari.

АННОТАЦИЯ. В данной статье освещен опыт стран и мои предложения относительно существующих ресурсов в экономике и обществе, их существующих возможностей и удовлетворения через них потребностей людей или создания альтернативных вариантов сохранения имеющихся ресурсов для будущих поколений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Потенциальные возможности, ресурсы, производство, потребление, альтернативные варианты, альтернативные варианты, возможности, опыт стран мира, будущие ресурсы.

ABSTRACT. In this article, the experiences of the countries and my suggestions regarding the existing resources in the economy and society, their existing opportunities, and the satisfaction of people's needs through them or the creation of alternative options to preserve the existing resources for future generations are highlighted.

KEY WORDS: Potential opportunities, natural resources, production, consumption, alternative options, alternative options, opportunities, experience of world countries, future resources.

KIRISH.

Insoniyat paydo bo'libdiki, uning yashashi, hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan resurslarga ehtiyoj tug'iladi. Ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun insonlar tabiat yaratgan resurslardan tashqari iqtisodiy resurslardan ham foydalanadilar. Tabiatda mavjud resurslardan oqilona va samarali foydalanish, ularni kelajak avlodlarga ham yetkazish butun dunyo uchun ham birinchi navbatda hal etilishi lozim bo'lgan va har doim dolzarb bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy masala hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 31-avgust kuni Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutq so'zladi va ushbu nutqlarida ham tabiiy resurslarni asrash to'g'risida alohida to'xtalib o'tdilar. „Tabiiy resurslar kelajak avlodlarga ham tegishli boylikdir“ -Shavkat Mirziyoyev ekologik muammolar va suv tanqisligini O'zbekiston uchun muhim masala deb atadi: „Tarozining bir pallasida o'sib borayotgan qurilishlar, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi turgan bo'lsa, ikkinchi pallasida har birimiz uchun eng zarur bo'lgan suvni tejash, atrof-muhit ifloslanishining oldini olish va yer resurslaridan oqilona foydalanish masalasi turibdi. Bizning vazifamiz har ikki yo'nalishda ham muvozanatni saqla bois ulardan nafaqat bugungi, balki ertangi kunimizni ham o'ylab, oqilona foydalanishimiz zarur. Hech qachon unutmashimiz lozimki, tabiiy resurslar kelajak avlodlarimizga ham tegishli bo'lgan boylikdir. Shu bois ulardan

nafaqat bugungi, balki ertangi kunimizni ham o'ylab, oqilona foydalanishimiz zarur. Bu borada suvni, energiya va boshqa tabiiy resurslarni tejaydigan iqtisodiyotga tezroq o'tish muhim ahamiyatga ega. Biz uchun „yashil“ va raqamli texnologiyalar, innovatsion ishlab chiqarish korxonalarini barpo etish vazifasi ham dolzarb bo'lib turibdi”,—dedi davlatimiz rahbari[1]. Mamlakatda va jamiyatda mavjud resurslar imkoniyatlari hamda ulardan qanchalik samarali foydalanilayotganligi ushbu mamlakatdagi iqtisodiyotning rivojlanishida ham alohida o'rin tutadi. Shu sababdan resurslarga boy bo'lgan va ulardan samarali foydalana olgan mamlakatlar iqtisodiyoti barqaror va rivojlangan bo'ladi. Lekin shu o'rinda aytib o'tish kerakki, shunday rivojlangan mamlakatlar borki, ularning mavjud tabiiy resurslari kam yoki umuman yo'q desa ham boladi. Ular iqtisodiyotni, mamlakatlarini rivojlanishida faqatgina tabiiy resurslardan foydalanish orqali emas, balki, mehnat resursi ya'ni inson salohiyati, aqliy yutuqlaridan ham foydalanib rivojlanish mumkinligini isbotlab berishdi.

Mavjud resurslar, ehtiyojlar turlari va ularning potensial imkoniyatlari.

Resurslar (fransuzcha: ressource — yordamchi vosita) — pul mablag'lari, boylik, zaxira, imkoniyatlar; davlat byudjetida daromad manbalari, tabiiy, iqtisodiy, mehnat, valyuta va boshqa resurslar bo'lishi mumkin[2].

Iqtisodiy resurslar — bu tabiat, mehnat, inson tomonidan yaratilgan ne'matlar ishlab chiqarish vositalari bo'lib, ulardan mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlarni amalga oshirishda foydalaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiyot hayotiy ehtiyojni qondirish vositasidir. Kishilarning yashashlari va inson sifatida kamol topishlari uchun zarur narsalar ularning hayotiy ehtiyojlarini tashkil etadi[3].

Ehtiyojlarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

1. moddiy ehtiyojlar;
2. ijtimoiy ehtiyojlar;
3. mehnat qilish ehtiyojlari.

Moddiy ehtiyojlar deganda kishilarning tovar va xizmatlarga bo'lgan talabi, uning nafliligi hamda xarid qilish imkoniyati tushuniladi. Ehtiyojlar birlamchi va ikkilamchi ko'rinishda ifodalanadi. Birlamchi ehtiyojlar insonlarni yashashi bilan bog'liq bo'lgan iste'mol buyumlarida ifodalansa. Ikkilamchi ehtiyoj insonlarni faoliyatlari uchun zarur bo'lgan ehtiyojlardan (sog'liqni saqlash, bilim olish, dam olish, malaka oshirish) va boshqa omillarni o'z ichiga oladi. Xizmat ko'rsatish sohasi ham kishilar ehtiyojini qondiradi. Masalan, sartaroshlik, avtomobilni ta'mirlash kabilar. Kishilarning ehtiyojlari va uning qondirilish darajasi ishlab chiqarish munosabatlarining xarakteri va ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasiga bog'liq[4].

Ehtiyojlarning qondirish darajasiga qarab ular:

1. hozirgi davrdagi ehtiyojlarga;
2. haqiqiy ehtiyojlarga;
3. mutlaq ehtiyojlarga bo'linadi.

Hozirgi davrdagi ehtiyojlar — minimum ehtiyojlarga mos keladi. Haqiqiy ehtiyojlar deganda kishilarning normal holda o'z ehtiyojlarini qondirishi tushuniladi. Mutlaq ehtiyojlar bu kishilarning orzu havaslaridir. Ya'ni amalga oshirilishi qiyin va imkonsiz bo'lgan xohishlaridir[5].

Jamiyat yoki ishlab chiqarishda bo'lsa ham insonlarning cheksiz ehtiyojlarini samarali qondirish hamda ular uchun zarur bo'lgan resurslardan to'g'ri foydalanishni yo'lga qo'yish iqtisodiyot uchun eng birinchi masala hisoblanadi. Chunki mamlakatda mavjud resurslar

daromad manbalari hisoblanadi. O'zbekistonda ham shunday daromad manbalaridan bur nechtalari mavjud: Foydali qazilmalar zaxirasi 5,7 trln AQSH dollaridan ko'proq: oltin zaxirasi 3-o'rinni ,oltin qazib olish bo'yicha dunyoda 9-o'rinda; uran zaxirasi bo'yicha 11-o'rinni, uran qazib olish bo'yicha 7-o'rinda; mis zaxirasi esa 12-o'rinni, mis qazib olish bo'yicha esa quyi o'rinda; [6]. Bundan tashqari mamlakatimiz o'zining go'zal tabiati, shifobaxsh maskanlari, minerallarga boy bo'lgan tog'lari hamda shifobaxsh buloqlarga ham boy mamlakat hisoblanadi. Ushbu boy tabiat resurslariga zarar yetkazmagan holatda ulardan foydalanish, turizm va kurort retreaksion zonalarini tashkil etish mamlakatimiz iqtisodiyotiga, uning rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Turistlar oqimi ortishiga, yurtimiz tabiati jahon miqyosda tanilishiga hamda iqtisodiyot uchun xizmat ko'rsatish sohasi, valyuta kirib kelishi, ish bilan bandlik, aholi dunyoqarashi, chet tillarini bilish darajasi oshishiga ham xizmat qiladi.

Ishlab chiqarish va iste'molda resurslardan samarali foydalanish yo'llari.

Tabiiy, mehnat, moliyaviy resurslar va tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy resurslar hisoblanadi. Iqtisodiy resurslar cheklanganligi tufayli insonlar o'z ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydilar. Ularning cheklanganligi insonlarning oziq-ovqatga, tovarlargagina emas balki xizmat ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojlarini ham chegaralab qo'yadi. Bunday holda insonlar bilan davlat, jamiyat a'zolari o'z daromadlariga yarasha tanlash muammosiga duch keladilar. Masalan: O'zbekiston Respublikasi energiya mustaqilligini ta'minlash maqsadida neft qazib olish va gaz kondensati ishlab chiqarishga boshqa tarmoq ishlab chiqarishga nisbatan ko'proq mablag' ajratishga majbur bo'ladi. Aholi ehtiyojlarini maksimal darajada qondirishga harakat qilinadi lekin bu ko'p mablag' hamda harajatlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari ishlab chiqarishda va boshqa xizmatlarda ham resurslardan ko'p yoki samarasiz foydalanish, o'sha mahsulotning narxiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishlab chiqarishga ketgan resurslar va boshqa omillar mahsulot tannarxini keltirib chiqaradi. Bu harajatlarni hamda bozorda mavjud talabni qanchalar qondira olish, narxlar aholi daromadiga mos ravishda bo'lishini ishlab chiqaruvchi nazorat qilishi kerak bo'ladi. Buning uchun eng avvalo, to'g'ri boshqaruv, mehnat taqsimoti, ishlab chiqarish ketma - ketligini uzluksizligini ta'minlash kabi tashkiliy-iqtisodiy vazifalarni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Shundagina samarali va tejamkor ishlab chiqarish hamda iste'molga erishiladi.

Resurslarning muqobil yoki alternativ variantlariga o'tish, kelajak resurslarini yaratish.

Mavjud resurslardan samarali foydalanish yo'llarini topish, ularni hayotga tadbiiq etish nafaqat hozirgi kundagi ,balki, azaldan yechimini topishi kerak bo'lgan insoniyat muammosi hisoblanadi. Buning uchun esa resurslar o'rnini bosuvchi, ekologiyaga zarar yetkazmaydigan ,kamroq harajat talab etiladigan resurslar topish yoki yaratish lozim. Lekin ko'pgina sun'iy, kimyoviy yo'l bilan yaratilgan mahsulotlar foydalilik xususiyatlarini o'zida saqlamay, zararli oqibatlariga olib keladi. Har qanday muammoning yechimi ham, boshlanish nuqtasi ham ilm, inson aql idroki hisoblanadi. Yer qaridan to koinotgacha bo'lgan sir - sinoatlarga ham faqat inson ongi, ilmi va izlanishlari orqali yo'l ochish mumkin. Shunday ekan resurslar borasida ham yechimga ega bo'lish uchun eng avvalo ilm va izlanishlar kerak bo'ladi. Mamlakatda resurslar qanchalik ko'p bo'lmasin baribir bir kun kelib tugaydi yoki kelajak avlodlar uchun juda kam qismi qolishi ham mumkin. Hozirda mavjud resurslarni qazib olib, undan ko'p miqdorda foydalanilayotgan bo'lishi mumkin va shu sabab rivojlanib ketishi ham mumkin. Lekin hech bir resurslar bepoyon emas. Shuning uchun muqobil variantlarni topish va ularni hayotga tadbiiq

etish lozim. Shunday mamlakatlar borki, ularda tabiiy resurslar, konlar ,foydali qazilmalar zaxirasi yo'q. Lekin ular ilm, aql idrok,to'g'ri boshqaruv nayijasida dunyoda rivojlangan mamlakatlar qatorida turadi. Misol uchun,[2] **Finlandiya**- yuksak darajada rivojlangan industrial-agrar mamlakat. Yalpi ichki mahsulotda sanoatning ulushi 32%, qishloq xo'jaligi, o'rmon va baliq xo'jaliginiki 5%, xizmat ko'rsatish sohasiniki 63%.[7]**Singapur**-Janubi-Sharqiy Osiyoda iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan davlat. Yalpi ichki mahsulotda sanoatning ulushi 28%, transport va aloqaning ulushi 13,1%, qishloq xo'jaligi ulushi 0,2%[8]. Ushbu mamlakatlarda tabiiy resurslar juda kam bo'lib, ular bunday natijalarga faqatgina ilm, innovatsiya va to'g'ri davlat boshqaruv strategiyasi orqali erishishgan. Shunday mamlakatlar borki, tabiiy resurslarga juda boy lekin ulardan foydalanish uchun texnika, texnologiyalar , infratuzilma ,foydalanish va qayta ishlash imkoniyatlaridan foydalana olishmaydi. Bunga misol qilib Afrika, Janubiy Amerika kabi mamlakatlarni keltirish mumkin.

MASALA YUZASIDAN TAKLIF VA YECHIMLAR

Yurtimizda mavjud resurslardan samarali foydalanish va kelajak avlodlarga ham yetkazish uchun ko'plab davlatlar tajribalaridan kelib chiqib, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, aqliy salohiyat,ilm-fan,innovatsiyalarga investitsiyalarni ko'paytirish, ta'limni rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ham resurslardan foydalanishda zamonaviy texnologiyalar, yangi ilmiy tadqiqotlardan foydalanish ham tabiiy resurslarni, ham vaqtni tejashga va samaradorlikni oshirishga, tovar va xizmatlar sifatini yaxshilashga, tannarxini qisqartirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Tashqi savdoda ham import mahsulotlar sifatida xomashyolar,yarimtayyor tovarlarni sotib olib, ularni tayyor mahsulotga aylantirib eksport qilish, mavjud resurslarni ham iloji boricha tayyor mahsulot sifatida, yuqori qiymatli mahsulot sifatida yaratish kerak. Buning uchun ham avvalo, ta'limni, texnologiyalarni rivojlantirish, inson kapitalining sifatini yaxshilash, kasbiy mahoratni rivojlantirish va bular yuzasidan nazoratni kuchaytirish kerak.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tabiatda resurslar cheklangan va bu resurslarning oxiri bor. Insoniyatning cheksiz ehtiyojlarini samarali qondirish uchun faqatgina mavjud resurslardan foydalanish yetmaydi. Kelajak resurslarini ishlab chiqishni takomillashtirish, ilm, innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar sohasini va energiya tejoychi manbalar: shamol generatorlari, quyosh panellari kabi energiya ishlab chiqarish manbalarini rivojlantirish lozim. Shundagina mavjud resurslarni samarali taqsimlash, ularni kelajak avlodlarga ham yetkazish imkoniyatlari bo'ladi.

References:

1. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/09/01/independence/>
2. Iqtisodiyot nazariyasi” Umarov I. Raxbar.T. Universitet 2002 y. 7-13-boblar
3. N. Beknazarov “Iqtisodiy nazariyasi”. T.2005 2-bob.
4. O'lmasov A. “Iqtisodiyot nazariyasi” T 2001 y 2-3 boblar.
5. Iqtisodiy bilim asoslari_9. E.Sariqov, B. Xaydarov
6. <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-dunyo-reytinglarida-qanday-orinlarda-bormoqda>
7. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Finlandiya>
8. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Singapur>